

REPLIKANING KOMMUNIKATIV YO'NALISHLARI

M. Muxammatova

*Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati
Instituti talabasi*

Annotatsiya: Maqolada replikaning kommunikativ yo'nalishlari, ularning ifodalanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, badiiy asarlardagi jumlar orqali replikalar qanday kommunikatsiyaga kirishayotganligi ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: replika, tilshunoslik termini, emotsional-ekspressiv xarakterdagi replikalar, dialog, xabar berish ottenkasi.

So'zlashuv nutqida ko'zga tashlanadigan ikki tomon mavjud bo'lib, dialog hamda monologdir. Replika dialog nutqning maxsus birligidir. Replika lotincha "repliko" so'zidan olingan bo'lib, tag'in, yana qo'shaman degan ma'nolarni bildiradi. Bu atama o'zbek tilshunosligi va umumtilshunoslikda filologik termin hisoblanadi.¹

Dialogik nutqni tadqiq qilgan rus tilshunoslari V.G.Vinokur, M.L.Mixlina, V.Volkov, N.Y.Shvedova va boshqalarning ishida replika-takrorlarning o'ziga xos xususiyatlari, farqlanishi, turlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. O'zbek tilshunosligida B. O'rinboevning replika haqidagi fikrlari qadr-qimmatga egadir.² Tilshunoslik termini sifatida replika so'zlovchi va suhbatdoshning so'ziga javob, e'tiroz hamda luqmasini ifodalovchi nutq bo'lagidir. I.P. Svyatogor replikaga shunday ta'rif bergan. Masalan, -Xo'p, qayerda o'tirib gaplashamiz? - Men bilan birga yuring, biror xilvat joy topaman. (S.Ayniy.Sudxo'ring o'limi. 24-bet). Bu misolda tinglovchining so'zlovchi gapiga javob ma'nosi ifodalangan. -Men sizdan besh-olti tanga qarz. -Jim,-dedi Qori Ishkamba. (S.Ayniy. Sudxo'ring o'limi.37-bet). Bu gapda esa e'tiroz ma'nosi ifodalangan.

Replika- sahnaga qo'yilgan asar ishtirokchisining undagi boshqa personaj so'ziga qisqa javobi-luqma berishi. Aktyor nutqining oxirgi so'zi ham replika deyiladi.³ Masalan, Qo'chqor: A? Ha. Bozortoy keldimi? Sharofat: Bozorvoy akam

¹ X.Хомидий, Ш. Абдуллаева, С.Иброимова, Адабиётшунослик терминлари луғати, Тошкент, 1967, 178-бет.

² Foziliya M. Replika-takrorlar haqida // Oriental Journal of Philology. – 2021. – № 1, 8-bet..

³ Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи синтаксиси. Самарқанд, 2009. 42-бет.

keluvdilar, ikki qopgina savzi olib, yana bozorga ketdilar. Nima edi? (Sh.Boshbekov.Temir xotin.19-bet).

Bu yerda “Nima edi?” so‘roq gapi keyingi personaj nutqi davom etishi uchun luqma vazifasini bajarmoqda.

Replika “so‘zlovchi-tinglovchi” tipidagi o‘zaro yo‘naltirilgan nutqiy faoliyat jarayonida boshqa shu kabi nutqiy bo‘laklardan ajratiladi. Ma‘lum struktural-grammatik qurilishga ega bo‘ladi. Munosabat doirasida kommunikativ ma‘noga ega bo‘ladi:

-Kassirmisiz? -Ha, trestda ishlayman. Nima edi? -O‘zim shunday. -Otpuskaga chiqadiganlar bor edi, bankda ushlanib qoldim. Yo‘lda ballon yorildi.

N.Yu.Shvedova takror- replikalar haqida gapirar ekan, ular birinchi replikada aytilgan fikrni tasdiqlaydi yoki inkor etadi, chunki ular mustaqil nutqiy birliklar sanalmaydi va hech qanday yangi xabar yetkazmaydi deya ma‘lumot beradi:

-Turar joyingiz bormi? Bor. Hujrasiz biron oshnangiz yo‘qmi? -Yo‘q.(S.Ayniy.Sudxo‘rning o‘limi)

a) Replikalar orasidagi kommunikatsiyalardan biri bu – suhbat temasidan so‘zlovchining xabarsizligini ifodalaydi: Bugun akam armiyadan qaytadi. -E, shunaqami? (O‘.Umarbekov)

b) So‘zlovchining nutq vaziyatiga munosabatini ifodalaydi: - Ko‘pchilikmi otpuskachilar? -O‘n ikki kishi. -O‘n ikki kishi?! (O‘.Umarbekov)

d) Aytilgan fikrga ekspressiv-emotsional reaksiya bildiradi: -Voy o‘lay, qutlug‘ uydan quruq ketasanmi? (G‘.G‘ulom).

Kuzatuvlar natijasi shuni ko‘rsatadiki, replikalar dialogda yuzaga keladi. Replikalar ba‘zida yangi xabar, fikr ifodalasa, ba‘zida tinglovchining so‘zlovchi gapiga munosabatini ifodalab keladi. Ularning turli kommunikativ yo‘nalishlari mavjud bo‘lib, ular xabar, darak berish, suhbat mavzusidan so‘zlovchining xabarsizligi, nutq vaziyatiga munosabat, aytilgan fikrga emotsional-ekspressiv reaksiya ifodalash kabiyo‘nalishlari mavjud hisoblanadi. Replikalar badiiy asarning o‘qishli bo‘lishini ta‘minlaydi. So‘zlashuv nutqida esa fikrni aniqlashtirish, emotsional ta‘sirni kuchaytirish imkonini beradi. Replikalar nafaqat nasriy asarlarda, balki nazmiy asarlarda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X. Хомидий, Ш. Абдуллаева, С.Иброимова, Адабиётшунослик терминлари луғати. –Тошкент, 1967.
2. Foziliya M. Replika-takrorlar haqida // Oriental Journal of Philology. – 2021. – №1
3. Sadriddin Ayniy. Sudxo‘rning o‘limi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1982
4. Ўринбоев Б. Ўзбек сўзлашув нутқи синтаксиси. Самарқанд, 2009.
5. Umarbekov O‘lmas. Qiyomat qarz. –Toshkent: Turon zamin nashriyoti, 2023.

